

TAJEMNICZY WŁADCA NICOŚCI I TOŻSAMOŚCI. O ZNACZENIU POJĘCIA WOLI DLA PAŃSTWA, PRAWA ETC.

Poniższy tekst ma na celu przedstawienie poczynionych przez autora ustaleń dotyczących pojęć państwa, prawa i woli. Przedstawienie to ma przybrać formę popularną i odpowiadającą zagadnieniu, którego te ustalenia dotyczą. Zagadnieniem tym jest problem przyszłości obowiązującego w świecie modelu ustroju społecznego, państwowego, gospodarczego.

Problem ten można sformułować na co najmniej trzy sposoby. W każdym przypadku model państwa liberalnego będzie spełniał istotną funkcję. Model ten można ujmować mniej lub bardziej abstrakcyjnie. Dla zwolenników dialektyki platońskiej, to jest tej, z której wynika logika formalna, bardziej zrozumiały będzie, rzecz jasna, ten model w postaci rysującej się u Karla Poppera w *Spółczeństwie otwartym i jego wrogach*, a zwłaszcza w jego pierwszej części (*Urok Platona*)¹. Dla zwolenników dialektyki heglowskiej bardziej zrozumiały będzie on zaś w postaci, którą przybiera u Benedetta Crocego w *Historii Europy w XIX wieku*². Dość oczywiste jest, że niemal każdy czytelnik i tak nie będzie się kierował tymi wskazówkami, pewny, i słusznie, że jego przecucie dotyczące tego pojęcia jest trafniejsze, adekwatniejsze. Słusznie, bo to pojęcie jest głównym spośród aktualnych pojęć politycznych, a że „wszystko jest polityczne”³, to i wszystko jest tym pojęciem kategoryzowane, a ono jest *eo ipso* wszechobecne. Wskazówka ta ma jednak służyć ułatwieniu krytycznej lektury tego tekstu.

¹ Zob. K.R. Popper, *Spółczeństwo otwarte i jego wrogowie*, przeł. H. Krahelska, t. 1, Warszawa 2007.

² Zob. B. Croce, *Historia Europy w XIX wieku*, przeł. J. Ugniewska, Warszawa 1998.

³ Zob. J. Andrzejewski, *Miazga*, Kraków–Wrocław 2002, s. 165.

Pierwszy i w ogóle najpopularniejszy sposób przedstawienia wyżej wskazanego problemu został przedstawiony na przykład przez Stanisława Cara we wstępie do *Nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej*⁴, zawierającej tekst konstytucji kwietniowej. Polega on na antyetycznym przeciwstawieniu państwa liberalnego państwu totalnemu *vel* totalitarnemu. Oba są tu wytworami współczesności walczącymi o dziedzictwo po modelu państwa być może feudalnego, a w każdym razie preliberalnego *vel* przednowoczesnego. Państwo przyszłości ma być syntezą tych dwóch członów, a więc zarazem swoistym powrotem modelu przednowoczesnego. Z wyobrażenia sobie udziału w tworzeniu tak rozumianego państwa przyszłości znani są faszyci *sensu largo*.

Drugim sposobem sformułowania problemu państwa przyszłości jest uznanie państwa totalnego za nieudaną antytezę państwa liberalnego⁵. Państwo liberalne byłoby więc jedynym modelem funkcjonującym w aktualnie dziejących się dziejach, z różnymi odmianami⁶. Państwo przyszłości postfeudalnej byłoby antytezą państwa liberalnego. Antytezą państwa liberalnego w pełnym tych słów znaczeniu, a więc syntezą państw liberalnego i feudalnego *vel* teokratycznego.

W trzecim ujęciu wreszcie państwo przyszłości jest antyetycznie przeciwstawione przez logikę dziejów państwu feudalnemu, teokratycznemu. Odpowiednio więc jest syntezą państwa feudalnego i przedśredniowiecznego *vel* klasycznego. Państwo liberalne występujące empirycznie, nie pisząc już o państwie totalnym, jest tylko odmianą właściwego państwa liberalnego, które będzie państwem przyszłości. Takie ujęcie zdaje się wynikać z uwag Giovanniego Gentilego dotyczących koncepcji faszyzmu *sensu stricto*⁷; faszyzm ten miałby być liberalizmem świadomym swoich założeń i niemożliwości wprowadzenia go samymi tylko abstrakcyjnymi i formalnymi środkami prawnymi (zarzut podobny w swej istocie do popularnych zarzutów o mechanicyzm). Niezależnie od tego, czy Gentile miał rację (rozstrzygnięcie nie jest przedmiotem tego artykułu), należy zaznaczyć, że faszyzm jako partykularne zjawisko historyczne posiadał te same wyżej wskazane wady, którymi obciążony jest wąsko rozumiany liberalizm.

Różnice te nie są błahe. Od nich zależy rozstrzygnięcie, jakie relacje logiczne łączą państwo przyszłości ze znanymi historycznie wzorcami państw. Ich więc zbadanie jest kluczowe dla zrozumienia, czym będzie państwo przyszłości.

Ażeby jednak zbadać te różnice, należy odpowiednio zbadać historię ludzką. Ażeby to z kolei uczynić, należy ustalić, czym jest podmiotowość historii swoim

⁴ Zob. St. Car, *Nowa konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej*, Warszawa 1935, s. 5–17.

⁵ Por. B. Croce, *Historia Europy w XIX wieku*, s. 46–53, 344 i nast.

⁶ Zob. tamże, s. 346 i nast.

⁷ Zob. G. Gentile, *Źródła i doktryna faszyzmu*, przeł. H. Mirecka, Warszawa 1933.

działaniem tworząca, a więc czym jest podmiotowość w ogóle. Wynika to z tego, że podmiotowość tworzy historię i historia dialektycznie wynika z jej pojęcia, z pojęcia podmiotowości. (Określenie czegoś w tym artykule terminem „dialektyczny” jest odniesieniem do metody wyrażonej w Heglowskiej *Nauce logiki*⁸). Podmiotowość historyczna to w ogóle wola⁹, a w szczególności państwo¹⁰, prawo¹¹ i społeczeństwo-naród¹² jako jedność¹³. Podmiotowość w tym szczególności staje się jednostką historyczną, podmiotem. Podmiot ten wchodzi w stosunki z innymi takimi podmiotami¹⁴. Dynamiczna, dialektyczna całość tych stosunków to historia, duch dziejów¹⁵. Są to tezy wynikające z Heglowskich *Zasad filozofii prawa* (filozofia dziejów, filozofia historii jest bowiem w tym ujęciu częścią filozofii prawa). W jakim stopniu podmiotowość ta ma wymiar absolutny, to będzie, między innymi, przedmiotem tego tekstu. W ogóle zaś jego przedmiotem jest to, czym w szczególności jest historyczna podmiotowość, a więc to, jaka ona jest: jej charakterystyka. Ustalenie tego, *sc.* tożsamości, charakterystyki tej podmiotowości, było bezpośrednim celem badań przedstawionych w tym tekście. Celem pośrednim jest, jako się rzekło, rozwiązanie wyżej opisanego zagadnienia.

Popularność formy tego tekstu ma polegać na uwydatnieniu tych momentów przedstawionego w nim rozumowania, które mogą pobudzić zainteresowanie i zaciekawienie czytelnika. Na uwydatnieniu więc: przedmiotu, celów i tez, twierdzeń. To, siłą rzeczy, usuwa w cień rozumowanie, *viz.* założenia, przesłanki i same wnioski.

Aby przedstawić wyniki prób przedsięwziętych przez autora, należy zacząć od wyjściowego pojęcia państwa, którym się on posługiwał. Po pierwsze, chodzi nie o pojęcie państwa jako idei¹⁶, stanowiącej trzecią podpostać „etyczności” *vel* obyczajności, to jest trzeciej postaci woli (*resp.* jej wolności). Chodzi o pojęcie państwa jako pojedynczej emanacji tej idei, pokrywające się w swych zarysach z potocznym wyobrażeniem państwa. Wyobrażeniem, które obejmuje takie fakty społeczne jak bycie zatrudnionym przez państwo czy wydawanie w imieniu państwa wyroków. Tak rozumiane państwo występuje w trzech podstawowych logicznie funkcjach: ustroju,

⁸ Zob. G.W.F. Hegel, *Nauka logiki*, przeł. A. Landman, Warszawa 2011.

⁹ Zob. G.W.F. Hegel, *Zasady filozofii prawa*, przeł. A. Landman, Warszawa 1969, s. 32 i nast. w kontekście s. 243 i nast. (ten i następną ustępy mają swoje logiczne odpowiedniki w *Encyklopedii nauk filozoficznych*, jednak to właśnie *Zasady filozofii prawa* sam Hegel uznał za dalej rozwinięty wykład nauki prawa – zob. tenże, *Encyklopedia nauk filozoficznych*, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990, s. 498).

¹⁰ Zob. *Zasady filozofii prawa*, s. 250 i nast.

¹¹ Zob. tamże, s. 238 i nast., 285–292 (jako prawo rzeczywiście uznawane, obyczaj *sensu largo*).

¹² Zob. tamże, s. 295–314 (prawnie, politycznie wyrażający się jako kasty, klasy, stany *etc.*).

¹³ Zob. tamże, s. 271.

¹⁴ Zob. tamże, s. 320–26.

¹⁵ Zob. tamże, s. 327 i nast., 337 i nast.

¹⁶ Zob. tamże, s. 238–44.

podmiotu prawa międzynarodowego i ogólnego (w przeciwieństwie do bohatera historycznego) podmiotu historii¹⁷. Innymi słowy, chodzi o pojęcie państwa jako pojedynczego czynnika w historii.

Po drugie, jako się rzekło, a co należy tu wyraźnie zaznaczyć, czynnika będącego sublimacją pojęcia woli. Wola jest najwyższym stanem świadomości¹⁸, do jakiego może dojść duch subiektywny, to jest pojedyncza świadomość, w izolowanym procesie logicznego ubogacania się tego pojęcia. Ujmując rzecz przez wzgląd na to określenie (wola jako stan świadomości), stwierdzi się, że wola jest charakterem¹⁹, *viz.* wykształconym przez kulturę systemem indywidualnych cech jednostki ludzkiej. Człowiek w znaczeniu potocznym to w swej istocie najmniejsza i wyłączająca ze swego obrębu wszystko inne inteligencja, dusza. Dlatego używa się w tym artykule terminu „jednostka ludzka”²⁰, a w skrócie „jednostka”. Stan ten zapewnia jednostce tak konieczne dla niej poczucie jedności we wszystkich dokonywanych przez nią czynach²¹, a więc nadaje jej tożsamość. To zaś pozwala jej stać się właścicielem²² siebie, *sc.* swojego ciała i swojej zmysłowości, oraz zewnętrznych fizycznie wobec ciała rzeczy. Pozwala jej to też *eo ipso* wejść w stosunki z innymi wolami²³, a więc też z innymi jednostkami zdolnymi do samodzielnej eksterioryzacji. Wspomniane poczucie jedności najczęściej doświadczane jest przez poczucie odpowiedzialności, o czym więcej pisze Schopenhauer²⁴. Skoro wola jest stanem pozwalającym, że się tak napisze, wyjść jednostce na zewnątrz, to można ją określić jako władzę zmieniania rzeczywistości przedmiotowej (bo w rzeczywistości podmiotowej, subiektywnej, siłą sprawczą mają także władze służące do użytku teoretycznego)²⁵. Trudno więc podsumować to inaczej niż w ten sposób, że to właśnie wola jest władzą umysłu (a zarazem syntezą takichże władz), która czyni z jednostki metafizyczne jedność i podmiot.

Państwo jest więc, jako wola, stanem świadomości (społecznej) stanowiącym w zbiorowisku jednostek spoiwo wspólnego charakteru (wykształconego więc przez kulturę), pozwalające podejmować temu zbiorowisku działania jako metafizyczne jedność i podmiot. Jego logiczna konieczność, stwierdzona przez filozofię prawa²⁶, wynika z konieczności uczynienia źródła prawa konkretnym, tj. historycznym, ale też

¹⁷ Zob. tamże, s. 243 i nast. *mutatis mutandis*.

¹⁸ Zob. *Encyklopedia nauk filozoficznych*, s. 428 i nast., 492 i nast.

¹⁹ Zob. G. Gentile, *Genesis and Structure of Society*, trans. H.S. Harris, Urbana 1960, s. 90–97.

²⁰ Użytego bardzo fortunnie w przekładzie: H. Kelsen, *Czysta teoria prawa*, przeł. R. Szubert, Warszawa 2014, s. 60.

²¹ Zob. *Zasady filozofii prawa*, s. 34 i nast.

²² Zob. tamże, s. 62–71.

²³ Zob. tamże, s. 87 i nast.

²⁴ Zob. A. Schopenhauer, *O wolności ludzkiej woli*, przeł. A. Stögbauer, Kraków 2017, s. 158–64.

²⁵ Zob. I. Kant, *Krytyka praktycznego rozumu*, przeł. J. Galecki, Warszawa 2012, s. 25–28 i *passim*.

²⁶ Zob. *Zasady filozofii prawa*; dzieło to stanowi jeden wielki taki dowód, wedle metody wskazanej na s. 53 i nast.

wiecznym, tj. idealnym, i obiektywnym bytem. Takim skonkretyzowanym, wiecznym i obiektywnym źródłem prawa są dzieje²⁷, a w jednostkowym przypadku jest nim państwo. Warto jednak zaznaczyć, że jak już wskazano wyżej, pojedyncze państwo i dzieje różnią się tylko ilościowym zakresem odniesienia. Wobec czego uwagi o państwie tu poczynione odnoszą się tak samo dobrze do ducha dziejów (*mutatis mutandis*).

Wyżej przedstawione pojęcie państwa opiera się na pojęciu prawa rozumianego jako również pewna, obiektywna wola. Jak już zostało to stwierdzone, obiektywność takiej woli oznacza, po pierwsze, siłę do rzeczywistego metafizycznie zmieniania świata. Po wtóre, oznacza ona równie obiektywny byt. Konieczność obiektywności tego bytu bierze się, *in nuce*, z potrzeby sankcji, statusu, reguły. Potrzeba ta wynika z ogólniejszej potrzeby pewności²⁸. Wyrok skazujący na karę główną może zostać wydany tylko przez władcę życia i śmierci, czyli przez suwerenne państwo. Niemiłosierne orzeczenie wywłaszczające wdowy i sieroty ma swoją bezwzględną moc prawną tylko dlatego, że wydaje je jakaś obiektywna wola. Nie wykonywana przez jedną lub drugą świadomość, ale istniejącą bardziej obiektywnie niż wszelka subiektywnie dufna w siebie jednostka.

W tym miejscu, po wskazaniu podstaw pojęcia państwa, zaczyna się przedstawienie wyników prób postawienia na tych podstawach wyższych murów: wieży Dawidowej *in spe*, ale czyjaś wnikliwa krytyka może wykazać, że tylko wieży Babel. Pytanie, które pojawia się wobec tych określeń przydanych państwu, brzmi: czy takie prawo, z którego suwerennością utożsamia się społeczeństwo i które jest czynnikiem dziejów, jest tym samym co państwo? Innymi słowy: czy wola będąca państwem jest tą samą wolą co będąca historycznym i suwerennym prawem? Z pozoru prawo może wydawać się sposobem wyrazu jakiegoś zbioru tekstów: taki stan rzeczy sugeruje aktualna praktyka stanowienia, wykładania i stosowania prawa. Kliszowy prawnik utożsamia słowo użyte w jakimś tekście z formą prawną i kierując się intuicją językową, a w najlepszym razie słownikiem, włącza sens aktu prawnego w tę pseudoformę.

Wola tworząca państwo jest koniecznym założeniem systemu prawnych atomów, norm. Ani słowa same, ani ich sens zdają się jednak nie wypełniać ani nawet nie stanowić części metafizycznej tego, czym właściwie jest państwo. Ale wykładnię słów tworzących tekst zwany prawnym można w istotny sposób zmienić, wprowadzając pewien rygor. Rygor czytania ich nie po prostu jako jakichś wyrażen normatywnych, ale jako wyrażen obiektywnej woli samej. Przy takiej zmianie okażą się one wyrazami poszczególnych aspektów poszczególnych właściwie

²⁷ Zob. tamże, s. 327–33.

²⁸ Zob. tamże, s. 163 i 168.

rozumianych norm prawnych²⁹. Okaże się, że każde słowo w tekście prawnym jest wyrazem decyzji obiektywnej woli, a więc wyrazem obiektywnej i normatywnej myśli, którą nazywamy normą prawną. Normy te są ze sobą wzajemnie powiązane: jedne stanowią uprawnienia i obowiązki (które są korelatami uprawnień); drugie stanowią uprawnienia do ustanawiania wcześniejszych jako obiektywnych norm; i tak dalej. Normy te (wzajemnie ze sobą powiązane) łączą się z pozaprawną rzeczywistością przez uprawnienia poszczególnych podmiotów prawa. Podmiotom tym prawo nadaje uprawnienie do wiążącego rozstrzygania, czy można lub wręcz trzeba pewną normę zastosować, a więc do stwierdzania, czy zaszedł pewien stan faktyczny. *Sub specie iurisprudenciae*, czego Kelsenowskie dowody tu zakładamy, stan faktyczny jest nazwą pozaprawnej przesłanki decyzji podejmowanej przez uprawniony podmiot³⁰. Jest więc on tylko subiektywnie wiążącą ten podmiot przesłanką jego działania. Podmiot ten może być kontrolowany lub nadzorowany i *eo ipso* zmuszany do publicznego uzasadnienia swoich działań lub nawet do odstąpienia od nich. Jednak przesłanka tej kontroli lub tego nadzoru znów będzie pozaprawnym, a więc subiektywnym kryterium. *A contrario* prawo zamyka się na pozaprawną rzeczywistość, całą obiektywność woli zamykając w pojęciach normy, stosunku pomiędzy normami i stosunku pomiędzy normą a podmiotem prawa.

Państwo atoli stanowi rzeczywistość szerszą, rzeczywistość także obyczajaju³¹ i w ogóle każdej obowiązującej normy. Nie ogranicza się więc tylko do obiektywnych norm stanowionych jako takie, lecz obejmuje wszystkie normy ustanowione, *sc.* pojęte w przeciwstawieniu³² wewnętrznemu, subiektywnemu światu duszy. Tym sposobem Kelsenowska koncepcja porządku prawnego³³ obejmuje wszystkie wyrazy Heglowskiej obiektywnej woli państwa³⁴. Państwo jest podstawą spójności porządku prawnego (prawa w ujęciu statycznym Kelsena³⁵).

Konieczność założenia porządku prawnego winna tkwić w nim samym. Nasuwająca się tożsamość państwa i prawa napotyka jednak poważną trudność: stwierdzono wyżej, że o państwie orzeka się jako o woli także dlatego, że stanowi ono jedność i stanowi o jedności. Jedność nie tylko w pojęciu, lecz także w działaniu; jedność i tożsamość czynów dokonywanych w imię państwa i przez

²⁹ Zob. H. Kelsen, *Czysta teoria prawa, passim*; tu i niżej w tym ustępie streszcza się system twierdzeń wynikających z tej książki.

³⁰ Zob. tamże, s. 355–58.

³¹ Zob. *Zasady filozofii prawa*, s. 166 i nast.

³² Zob. *Encyklopedia nauk filozoficznych*, s. 483 i nast.

³³ Zob. H. Kelsen, *Czysta teoria prawa, passim*, zwł. s. 93–126.

³⁴ Zob. tamże, s. 402–48.

³⁵ Zob. tamże, s. 142 i nast., 193–294.

państwo w ciągu dziejów³⁶. Porządek prawny, tak jak został na razie określony, powstaje historycznie, ale też czysto pozytywnie. Czysto pozytywnie, czyli jako coś danego, a nie jako coś możliwego do filozoficznej dedukcji, co odpowiada zresztą powszechnym opiniom na temat prawa. Jedyne pozytywnie w tym znaczeniu fakty tworzące porządek prawny to fakty przedstawiające ten porządek fragmentarycznie, ustawy *sensu largo* (*leges*). Jedność jest więc wprowadzana w porządek prawny przez podmiot większą lub mniejszą mocą, ale jednak tylko jego własnej subiektywności. Na tym więc poziomie logicznego rozwoju pojęcie historycznej i suwerennej postaci prawa nie odpowiada jednak pojęciu państwa.

Podstawa, na której zasada się byt państwa, to dialektyczna zasada tworzenia prawa. Z pozoru wydaje się, że ta jednolita wola winna być „czymś”; czymś na kształt „kamienia, drzewa” lub przynajmniej gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jednak wyobrażenie to jest *in nuce* fałszywe, a to dlatego, że jest wyobrażeniem właśnie. Wyobrażeniem jakiejś – tak zwanej – twardej rzeczywistości, jakiejś transcendentnej materialności, jakiegoś wreszcie transcendentnego i absolutnie samoistnego bytu. Z wyobrażenia tego słusznie dworował biskup Berkeley, dopytując Hylasa, czym właściwie jest ta jego materia, skoro niczym spośród tego, co by można w ogóle nazwać. Skoro nie w jakimkolwiek fakcie, różnica pomiędzy sumą norm i podmiotów prawa a państwem może wyrażać się w samym tylko ich uporządkowaniu. Należy tylko właściwie zrozumieć użytą tu koncepcję porządku. Nie jako abstrakcję formalnej logiki, która łączy jakieś logiczne atomy w pewien szczególnie rodzaj – tak zwanego – zbioru, lecz jako rzeczywistość, konkretną zasadę. Zasadę przejawiającą się w rzeczywistości i obiektywnie ją porządkującą, a wręcz zakładającą rzeczywistość w sobie i będącą źródłem bytu pojedynczych zdarzeń. Porządek tak rozumiany kształtuje się w tym przypadku w następujący sposób: normy wzajemnie ze sobą powiązane stwarzają podmioty prawa, które wprawiają te normy w normatywny, ustanawiający ruch. Normy są tu jak motywy woli jednostkowej, które już teraz nie tylko zewnętrznie (przez jednostkową wolę), lecz także wewnętrznie (przez swą treść) się wzajemnie warunkują. Są racjami, zasadami i regułami tworzenia prawa, którymi kieruje się prawo w swej dynamice. I właśnie ta ich wewnętrzność, to odniesienie do jakiegoś porządku wewnętrznego jest odniesieniem do jakiejś

OBIEKTYWNOŚĆ PRAWA WYNIKA Z JEGO ABSTRAKCYJNEGO CHARAKTERU

³⁶ Zob. *Zasady filozofii prawa*, s. 327 i nast.

nadprawnej rzeczywistości, która jest zasadą tych norm. Państwo porządkuje normy według normatywnych reguł, kierując się nimi jako racjami swoich dążeń.

Pierwsza propozycja tożsamości państwa i prawa odnosiła je do rzeczywistości pozaprawnej, do stanów faktycznych i fizycznych substratów osób w znaczeniu prawnym. Ta odnosi się do podstawy prawa, która tkwi w nim samym. Państwo jest zasadą stanowienia prawa i działania porządku prawnego (zasadą prawa w ujęciu dynamicznym Kelsena³⁷), a więc jest samym tym porządkiem. To stanowisko przekracza już jednak metodologiczne ramy projektu Kelsena i zużytkowuje tylko jego terminologię. Przyjęta przez niego metodologia pozwala tylko na ujęcie pierwszej propozycji tożsamości państwa i prawa, wikłając się w tę samą sprzeczność co stanowisko Kantowskie, dotyczące imperatywu kategorycznego³⁸.

Wola, której ekspresja dotyczy tylko tworzenia prawa, to wola niesuwerenna, a więc wola, która nie jest wolą państwa. Znow jednak jedność państwa i prawa staje przed wyzwaniem stosunku do rzeczywistości i swojej obiektywności. Przy pierwszej propozycji tożsamości państwa i prawa prawowitość stosunku woli do rzeczywistości rozbiła się o subiektywność relacji pomiędzy poszczególnymi normami. Zobiektywizowanie tych relacji przez zasadę i podstawę jakiegoś porządku prawa odbiera jednak podmiotom prawa pole do twórczego działania. Działanie odtwórcze nie jest zaś już działalnością podmiotową, a więc jego brak prowadzi do zapoznania istotnego znamienia państwa i prawa. Skoro więc ani nie pojęcie formalnego systemu norm, ani nie pojęcie dialektycznego systemu norm, to może dialektyka norm odniesionych do faktów okaże się zadowalająca?

Jedyną przestrzenią, w której wola jest wolna, jest nicość. Naród jest społecznością urobioną przez państwo na swój obraz i podobieństwo, ale zarazem odeń odróżnioną³⁹. Porządek prawny wyznacza narodowi pewną masę dyspozycji zawartych w normach obowiązujących podmioty prawa jako jednostki. Po rozpoznaniu się przez podmioty prawa w swoim kolektywnym byciu nie tylko na poziomie świadomości, lecz także działania, czyli po nabraniu świadomości narodowej, także dyspozycje norm stają się wzajemnie powiązane w swoich rezultatach, realizacjach spodziewanych. Racja najwyższa, jaką jest w swej źródłowości dla racji poniższych sama wola państwa, wiąże wszystkie dyspozycje w jedną, którą i jaką jest czysta dyspozycja nakazująca narodowi przekształcać rzeczywistość w określony w niej sposób. Tak porządek prawny staje się jedną, całościową, wszechobejmującą normą, która wyznacza narodowi jemu właściwą przyszłość.

³⁷ Zob. H. Kelsen, *Czysta teoria prawa*, s. 142 i nast., 295–401.

³⁸ Zob. *Encyklopedia nauk filozoficznych*, s. 113–18.

³⁹ Por. *Zasady filozofii prawa*, s. 328–31.

Obiektywna norma, jaką jest państwo, czyli kategoryczny imperatyw obywatela, nie odnosi się do rzeczywistości jako do jakiegoś empirycznie stwierdzalnego faktu, lecz jako do nicości, którą można jakoś ustanowić. Oczywiście, prawo zakłada, że ustanowiona przyszłość będzie już po ustanowieniu faktem, ale będzie nim dopiero po przeparciu samej normy. Norma nie troszczy się więc ani o to, czy jej wykonanie, czyli wykonanie pełne, będzie faktycznie możliwe (innymi słowy, o to, czy rzeczywiście może na rzeczywistość jakoś oddziaływać), ani też o to, czy się do czegoś faktycznego odnosi. Co więcej, norma wcale nie chce odnosić się do czegoś faktycznego: ona dąży do odniesienia do czegoś, czego jeszcze nie ma w żadnym wzorcu, w żadnym paradygmacie, ani na ziemi, ani w niebie. Ona chce być samym tym paradygmatem i rzeczywistym czynnikiem w stawaniu się rzeczywistości. Norma jest zupełnie abstrakcyjna i co więcej, jako taka jest ustanowiona. Norma, w przeciwieństwie do sądów logicznych, nie ma pretensji do konkretnego, rzeczywistego odniesienia do rzeczywistości; norma, wręcz przeciwnie, chce to odniesienie dopiero ustanowić i przeciwdziała wszelkiej zależności od tego, jak jest. Trzeba podkreślić, że norma odrywa się nawet od bieżącego, aktualnego stawania się rzeczy, aby dotknąć tego, co jeszcze się nawet nie staje, co jest jeszcze nawet niewyobrażalne, czyli prawdziwej, transcendentnej jeszcze przyszłości. Norma dąży do tego, żeby tę transcendencję uczynić immanentną, sprowadzić na ziemię, ażeby zadać gwałt temu, co jest, i temu, co będzie, na rzecz swojego abstrakcyjnego określenia racji stanu. Dlatego też używa języka i sensów zupełnie abstrakcyjnych; tworzy dla siebie specjalne definicje i odrywa słowa od ich dotychczasowego znaczenia: tak aby wyrazić nimi to tylko, co odpowiada jej abstrakcyjnemu, jednostronnemu określeniu przyszłości. Norma zakłada swoją abstrakcyjność w pełni, a więc także do tego stopnia, że przewiduje, że zostanie spełniona w sposób, którego nie jest w stanie przewidzieć. Dozwała więc na wykładanie jej i jedynie tę wykładnię ukierunkowuje, spodziewając się, że konkretność rzeczywistości przerasta jej możliwość tworzenia przewidujących dyspozycji.

Istotnym znamieniem powinności jest właśnie abstrahowanie od obiektywnych, przedmiotowych reguł i konieczności⁴⁰. Dlatego prawo nie może zostać pojęte przez duszę jako koniecznie spełnione, tylko jako spełnienia wymagające. O ile obiektywność aktualnej rzeczywistości jest zakładana przez ducha starającego się ją pojąć, o tyle obiektywność porządku prawnego jest czysta i pełna, a także w pełni samoświadoma. Prawa nie można znieść heteronomicznie, odwołując się do jakiegóż przekraczającej je obiektywności: można zakwestionować tylko jego subiektywne

⁴⁰ Zob. *Nauka logiki*, t. 2, s. 667–75, zwł. s. 671 i nast.; tamże, t. I, s. 161–69.

poznanie, czyli jego interpretację. Maksymy takie jak *lex iniusta non est lex* nie są wcale heteronomiczne, jeżeli nie mają być śmieszne, lecz odnoszą się do jakiegoś jeszcze bardziej prawnego prawa.

Nicość jest z pozoru wyłącznie abstrakcyjną przestrzenią dla wolności woli. Obiektywność prawa wynika zatem z jego abstrakcyjnego charakteru, z oderwania woli, wyrażającej się w państwie i będącej państwem, od jednostkowych uwarunkowań i jednostkowych treści. Państwo jako taka czysto abstrakcyjna konstrukcja jest jednak także czymś rzeczywistym, czymś, co *hic et nunc* uczestniczy w stawaniu się rzeczywistości, i jest o tyle też czymś konkretnym. Zachodzi więc tu sprzeczność pomiędzy czysto abstrakcyjnym bytem państwa a jego historyczną konkretnością: pomiędzy abstrakcyjnością powinności a jej obiektywnością rozumianą jako samoistność. Skoro państwo i prawo chcą się odnosić do niebytu, tworzyć miraż, to czemu wymagają od dusz zdecydowanych, konkretnych wyborów? Brutus, twórca Rzeczypospolitej Rzymskiej, był pewny, że jego syn powinien być skazany na śmierć za zdradę ojczyzny; skąd jednak to wiedział, skoro właśnie w tym, w czym on upatrywał zdrady, jego syn dopatrywał się ojczyzny zbawienia? Skąd pewność matki Koriolana? Ta immanentna sprzeczność przedstawia się niedialektycznym badaniem jako pustka *resp.* niejasność i niedefiniowalność. Dlatego Kelsen proponował, by powinność uznać za tak zwane pojęcie pierwotne⁴¹. Jednak, co się okaże, przyjęcie założenia, że żadne pojęcie nie jest i nie może być pierwotne, i zastosowanie go tu *per dictum de omni (et nullo)* okaże się owocniejsze.

Nicość występuje w dziejach nieustannie jako potrzeba, której zaspokojenie stoi za celowością ustanowienia prawa. Cechą normy i normatywności, która wykazuje w tym momencie swoją konieczność, jest jej potencjalna celowość. O ile w przypadku drugiej propozycji tożsamości państwa i prawa obiektywizacja dotyczyła formy prawnej, o tyle teraz musi ona dotyczyć także prawnej materii, *sc.* konkretnego przedmiotu regulacji. Skoro regulacja chce coś objąć, to znaczy, że ma wobec tego jakiś zamiar, jakiś cel; ten cel to *ratio legis*. Oczywiście o ile jest to cel wynikający z woli państwa; ale tylko o taki może chodzić, bo tylko taki jest prawny. Zmiana regulacji także jest uprawomocniona *rationes legis*. W ten sposób powstaje kronika regulacji, składająca się z kolejnych podstaw prawnych (formalnych i materialnych) i wydawanych z ich przyzwoleniem norm. Kronika ta odpowiada szeregowi fenomenów uporządkowanych przez relację przyczynowości według schematu Kantowskiego, co odpowiada Kelsenowskiemu twierdzeniu o zachodzeniu analogii pomiędzy porządkiem przyczynowym Kanta a porządkiem

⁴¹ Zob. H. Kelsen, *Czysta teoria prawa*, s. 60 i nast., zwł. przyp. autora rozpoczynający się na s. 60.

prawnym⁴². Aby wywieść obowiązywanie pewnej normy, trzeba wykazać niedocieczoną w swym końcu przeszłość, dawność szeregu podstaw, na których wspiera się norma. („Niedocieczoną” – to jest chyba najwłaściwsze tłumaczenie słowa *indefinitum* w jego Kantowskim znaczeniu; jeżeli tak jest zaiste, to jest to kolejne potwierdzenie wyżej wspomnianej analogii, choć takiemu jej rozumieniu zaprzeczył sam Kelsen⁴³). Zgodnie z rezultatami badań Kelsenowskich w dziedzinie prawa zwyczajowego, takimi podstawami, we właściwym, naukowym tego słowa znaczeniu, są akty uznania tych praw, czy to sądowego, czy innego uprawnionego do stwierdzania obowiązującej ważności norm zwyczajowych⁴⁴. Stąd w barbarzyńskim prawie germańskim uzasadnieniem mocy obowiązującej jakiejś normy było wykazanie, a przynajmniej proklamowanie jej niedocieczonej dawności.

Wywiedzenie prawowitości stosunków pomiędzy wolą a nicością z niedocieczonej dawności jest niewystarczające. Jednak cały ten szereg podstaw prawnych nie jest niczym innym, niż postacią fałszywej nieskończoności. Jest odsuwaniem właściwego wyjaśnienia obiektywności norm w sferę niedocieczonego początku, ukrywaniem rozumnej, obiektywnej podstawy obowiązywania normy przed świadomością. Dlatego też podstawa ta musi zostać ustanowiona jako aktualna, jako obowiązująca *hic et nunc*. Źródło normatywności musi zostać ustanowione jako oddziałujące bezustannie i każdorazowo. Niedocieczoność początku porządku prawa w jego normatywności, rozumianej jako obiektywny charakter normatywny, okazuje się jedynie symptomem, zjawiskiem wynikającym z pozaczasowości samego porządku prawnego. Porządek prawny, obiektywna wola działająca zawsze i wszędzie, aktualnie i jedynie jest poza jakąkolwiek postacią indywidualizacji i poza jakąkolwiek postacią reguły podstawy dostatecznej⁴⁵. Jest właściwą wolą, którą przezuwająco opisywał Schopenhauer. Wolą poza czasem, przestrzenią, przyczynowością, motywacją i formalną logiką. Wolą, która jest najbardziej obiektywnym, najbardziej niezależnym od skażeń jednostkowego poznania, to jest skażeń subiektywności, fragmentem i elementem rzeczywistości.

Państwo i prawo, jeżeli w ogóle mają być wolą, muszą być tą samą wolą, która stoi za wszystkimi siłami, prawami i zjawiskami przyrody. Szereg podstaw prawnych wraz z odpowiadającym mu szeregiem *rationum legum* tworzy kronikę praw; ta kronika jest wyrazem pewnej szczególnej historycznej konkretności, którą jest państwo. Ta konkretność przejawia się w ukształtowaniu tejże

⁴² Zob. tamże, s. 143–59.

⁴³ Zob. tamże, s. 169 i nast.

⁴⁴ Zob. tamże, s. 339–44.

⁴⁵ Zob. A. Schopenhauer, *Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie racji dostatecznej*, przeł. I. Grabowski, Kraków 2005; właściwy sens przywołanego terminu wynika z tego dzieła jako z całości.

kroniki: jest ona ułożona według specyficznej, szczególnej zasady państwowej. Jest w tym sensie wyrazem pewnego historycznego ducha, który temu narodowi przewodzi (będącego indywidualizacją ogólnego ducha świata). Ten duch występuje tu jako konieczne zniesienie sprzeczności pomiędzy założeniem, że podstawy prawne są źródłem obowiązywania normy państwowej, a fałszywą nieskończonością celów i uzasadnień powoływania się na te podstawy. A zatem porządek prawa ustanowiony zostaje raz jeszcze jako obiektywna wola. Z tym że już jako wola znosząca całą swoją kronikę zmian i wypadków oraz antycypująca przyszłe zmiany i wydarzenia.

Wola ta właściwie nie tyle trwa czy staje się wraz z rzeczywistością, co w tej rzeczywistości się przejawia jako jej wieczna oś i zasada. Wola ta jest charakterem inteligibilnym, który się w rzeczywistości objawia, ale zarazem już ją w sobie w całości zawiera i wszystko *a priori* w niej określa. Wszelkie poruszenie państwowego ducha jest już z góry określone i zdeterminowane. Rzeczywistość empiryczna jest dla niej tylko pustym widowiskiem, które powtarza się odwiecznie i cyklicznie podług niezmiennych postaci reguły podstawy dostatecznej, narzucanych zjawiskom jako skrajnym indywidualizacjom tejże woli. Wola taka nudzi się rzeczywistością, dla której stanowi predestynującą jej wszystkie ruchy i możliwości, immanentną opatrność. Wieczność woli i jej wieczne trwanie jako niezmiennej aktualności jest więc stałością parmenidejskiego bytu. Bytu będącego immanentnym, leibnizjańskim Bogiem, który już w sobie wszelką wirtualność i aktualność założył jako wszystkie możliwe światy i ten jeden z nich najlepszy, iż rzeczywistość stworzony. Jak dowodzi Gentile⁴⁶, co my za nim zakładamy, takie przedstawienie sobie ożywającego świat ducha jest uznaniem wszelkiego bytu za ustalony i faktyczny *in saecula saeculorum*.

Z drugiej strony, wola ta ma być wieczna nie tylko w znaczeniu swojej dostojnej stałości, lecz także w znaczeniu swojej aktualności, mocy obowiązującej, która działa *hic et nunc*. Ma być nie tylko *stans*, lecz także i przede wszystkim *nunc*. Ma być nieustającym i zawsze terażniejszym umocowaniem prawnym dla normy jako takiej, to jest w jej normatywności. Ma być więc czymś, co można nazwać *ratio iuris*, dla odróżnienia od zwykłego *ratio legis*. Każdy czyn prawny ma być prawny w tej, konkretnej chwili i od tej chwili: to ta chwila ma go uprawniać. Jeżeli uprawnia ona stan przeszły, to nie dlatego, że sama jest przeszła, lecz dlatego, że jest retroaktywna. Jeżeli działa na przyszłość, to właśnie dlatego, że jest ona zależna od naszych czynów *hic et nunc*, a wręcz jest ich skutkiem. Wieczność w tym drugim rozumieniu jest nieustającą aktualnością, ciągłym podążaniem za zmianami i zachowywaniem w nich swojej tożsamości. Jest to indywidualizacja, która rzeczywistość ubogaca się swoją zmianą.

⁴⁶ Zob. G. Gentile, *Theory of Mind as Pure Act*, trans. H.W. Carr, London 1922, s. 179–201.

Tożsamość woli, wszechobecnej jedności i potęgi, zniewala ją samą. Atoli nawet jeżeli przyjmie się za Gentilem⁴⁷, a tak istotnie się dzieje, że właśnie empiryczne szczegółowość i mnogość są potrzebne do utrzymania możliwości zmiany, to jednak nadal nie odpowiada to na wyzwanie Schopenhauerowskiego obrazu świata. Świata, w którym mimo różnorodności empirycznej i jej zmienności wola jest tym, co niezmiennie. Tym, co czyni niezmiennymi pojęcia (z których każde nieabstrakcyjne czyni rodzajem naturalnym) i *eo ipso* istoty wszelkich zjawisk. Mimo procesu indywidualizacji, immanentnie i nieustannie pozytywnie ustanawiającego ducha, i mimo przypadkowości akcydensów, być może nawet wszystkich, duch jako taki jest już raz na zawsze ustanowiony. Jest on *factum*, które czysto abstrakcyjnie przeciwstawia się samo sobie i tworzy sobie fałszywą, abstrakcyjną samowiedzę, w rzeczywistości pozostając już czymś stałym jak zakrzepła lava. I tu właśnie następuje sprzeczność między tymi dwoma określeniami wieczności, pomiędzy twierdzeniem, że Bóg filozofów zna całą przeszłość i przyszłość, a twierdzeniem, że jednostkom przysługuje wolność swobodnego tworzenia przyszłości podług siebie. Sprzeczność ta zachodzi więc także na wyższym, niż to stwierdził Gentile⁴⁸, etapie: zachodzi ona między dwoma określeniami wiecznej indywidualizacji. Gentile użył właśnie pojęcia indywidualizacji, by wytłumaczyć, skąd się bierze pozytywność w rzeczywistości, a więc tu w szczególności: skąd bierze się moc obowiązująca normy świat przekształcającej, lecz to jego wspaniałe i ze wszech miar godne podziwu pojęcie wchodzi w sprzeczność z zupełną immanencją ducha, czyli tu: woli.

Wola unicestwia się, żeby się uwolnić od tożsamości. Wola, która ma być zarówno aktualna, jak i wieczna, musi zapewnić sobie możliwość zmiany. Co więcej, zmiany poza wszelkimi empirycznymi określeniami, choć oczywiście, ze względu na organiczność ducha, w nich się odbijającej. Jedynym rozwiązaniem, wobec którego staje wola, jest zatem czyste zaprzeczenie siebie, zaprzeczenie sobie w samej zasadzie swojej tożsamości. Musi ona zindywidualizować się przez poszukiwanie siebie w tym, czym na pewno się nie jest, w tym, co jest założone jako kompletnie obce, w tym, co jest założone jako niepojmowalne, to jest w transcencji. To czyste odniesienie woli to ustanowienie nicości przedmiotem odniesienia. Ustanowienie czegoś, czego pojmowalny aspekt jest określony przez to, że wola z całą swoją istotą chce to zrealizować i się w tym przemienić. Czegoś, co jest niczym. Jest to więc metafizyczny punkt jej intencjonalnego odniesienia.

⁴⁷ Zob. tamże, s. 202–19.

⁴⁸ Zob. tamże, s. 179–201.

Wola przerzuca się z jednego takiego punktu do drugiego, a pisząc bardziej ściśle, staje się jednym takim punktem, przestając być innym. Ta moc ustanawiania nicości jako rzeczywistości i unicestwienia dotychczasowej rzeczywistości jest też mocą zaprzeczania jakimkolwiek rzekomym transcendentnym, opatrnościowym prawom historii. Wobec tego zdaje się przeczyć zachodzeniu predykatu organiczności dziejów, zdaje się przeczyć istnieniu praw historii określających przeszłość i przyszłość ducha w ogóle. Jest to istotne, jeżeli założy się dowody Augusta Cieszkowskiego⁴⁹ na konieczność przyjęcia praw historii za określone nie tylko w przeszłości, lecz także w przyszłości i na przyszłość, to jest jeżeli założy się, że przyszłość można filozoficznie

NICOŚĆ JEST ISTOTĄ TEGO, CO NIEWYŚLAWIALNE

nie odkrywać, a to istotnie się tu zakłada. Jest to jednak pozór i Gentiliańskie określenie aktualności ducha, choć nie *in actu*, to *in potentia*, całkowicie oddala

taki zarzut, choć też precyzuje zakres słuszności tezy Cieszkowskiego. Otóż duch ustanawia nieustannie na nowo i w całości całą rzeczywistość wraz z ich empirycznymi przeszłościami i przyszłościami, a więc także wraz z rządzącymi nimi prawami. Wszystkie one czerpią swą prawomocność właśnie z tego całkowicie odnawiającego się uprawnienia. Istotnie, praw historii nie można poznać raz na zawsze, trzeba je nieustannie aktualizować wraz z przemianą ducha. Można przewidzieć filozoficznie przyszłość, lecz można to uczynić tylko w aktualnym stanie tejże przyszłości.

Duch potrzebuje rozpoznać w sobie swoją naturę, aby ją totalnie zanegować i aby wytrząskać ze stanowiącego go metalu wszelkie domieszki materiału, natury jako czegoś pozytywnego, a zarazem nieduchowego. Wola jest władczą potęgą, immanencją obejmującą, a symbolicznie rzecz ujmując – ręką. Ręką, która trzyma się, i to trzyma w garści (która jest zatem immanencją), przez wzięcie odpowiedzialności za immanencję, za jej treść, wobec transcendencji. Wola włada tym, co ma *in manu*, i przez to się ustanawia. Przeciwwstawienie się, przez ducha, nicości jest stawieniem się w całości, ustanowieniem siebie w aktualnej całości, aby znaleźć sobie nową całość. Duch lustruje się i rozpoznaje w sobie wszelkich wrogów, aby nie pozostało w nim nic nie-rozumnego. I nie jest to tylko formalna negacja: jest to negacja, której instrumentem jest negacja formalna⁵⁰. Jest to negacja, która wynika z pozytywnego charakteru ducha, a więc jest to negacja, która nie cofa się przed potrzebą organiczności, bo znakomicie pojmuje organiczność ducha, ale właśnie ze względu

⁴⁹ Zob. A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii, Bóg i palingeneza oraz mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838-1842*, przeł. A. Cieszkowski syn i in., Warszawa 2014, s. 3–31.

⁵⁰ Por. M. Stirner, *Jedyny i jego własność*, przeł. J. i A. Gajlewiczowie, Warszawa 1995, s. 401.

na tę organiczność, dla totalnej zmiany, pragnie się totalnie zanegować, co w szczególności oznacza negację formalną. Duch z siebie Cieszkowskiego⁵¹, przynajmniej w zakresie ducha obiektywnego, musi zostać zniesiony przez ducha, że się go tak nazwie, przeciw sobie. Odniesienie do nicości wymusza na duchu zupełną negację; określa się tu ono jako Kantowska transcendentalna negacja. Duch przeciw sobie jest duchem rewolucyjnym, duchem radykalnym, który jest dla samego siebie ogniem, w którym chce siebie spalić.

Pełne unicestwienie się grozi woli zniweczeniem mocy rozkazywania nicości. Wola obiektywna (państwo i prawo) określiła się zatem podwójnie: z jednej strony jest ona źródłem pozytywności i jako taka, jest wiecznym stwarzaniem o potężniejszej i absolutyzującej się tożsamości. Z drugiej strony jest ona stałym, i to formalnym, zupełnym negowaniem swojej tożsamości jako fałszywej pseudonatury, jako błędu i grzechu, które najlepiej byłoby raz na zawsze porzucić i nie pamiętać o nich. Jednak ta niepamięć, to użycie formalnej negacji, w celu całkowitego odnowienia w starciu z nicością, zakłada zarazem pamięć o tym, co neguje jako absolutny i domyślny przedmiot odniesienia. To jednak jest niezgodne z duchem rewolucyjnym, który chce ustanowić porządek zupełnie nowy. Jeżeli duch dąży do totalnego odróżnienia się od siebie samego, to musi zanegować także własne negowanie nicości. Dlatego popada on w nicość prawdziwą; taką, do której on wcale się nie odnosi, bo nie jest jej świadomym; to stanowi jego nihilizm. Tu ujawnia się religijny i mistyczny moment rewolucji, mianowicie moment skrajnej przedmiotowości nicości, w której objawia się transcendencja.

Wola jednoczy wszechświat i nicość, iże włada nimi. Duch staje wobec żywotnego zagrożenia, które jest zarazem koniecznością wynikającą z jego dążenia do zanegowania transcendencji. Brak wystarczającego wywodu prawowitości swojej władzy skłania go do odniesienia się wprost do nicości przez terror. Ten rewolucyjny instrument jest jednak tylko terminem skrajnym omawianego sylogizmu; jest tylko dewiacją ducha przeciw sobie. Dlatego duch wobec siebie stawia nacisk na wiarygodność sprawiedliwości stanowionego przez siebie prawa. Ustanawia on swoją historię nie tylko jako jakąś-tam tożsamość, ale jako tożsamość uporządkowaną. Aktualna jego tożsamość wyznacza mu jakieś ograniczenia działania i ekspresji, ale te ograniczenia nie muszą być przezeń wcale przyjmowane. Może on je odrzucić, zmieniając swoją tożsamość tak, aby się ich pozbyć. Wbrew Cieszkowskiemu⁵² więc stwierdza się, że wolność kształtowania dziejów nie ogranicza się do przypadłości,

⁵¹ Zob. A. Cieszkowski, *Prolegomena...*, s. 76–85 i nast., zwł. s. 78.

⁵² Zob. tamże, *passim*, zwł. s. 104.

akcydensów praw historycznych. Wręcz przeciwnie, obejmuje ona także istotę tych praw. Ograniczeniem wolności jest za to praktyka rewolucyjna i polityczna, ustanowione zasady zmiany praw historycznych, które wyrażają się w pisanych i niepisanych zasadach porządku prawnego. A i te ustanowione zasady są ważne tylko o tyle, o ile zostały ustanowione jako gwarancja tożsamości; ustanowienie nowej gwarancji pozwala także je zmienić. Duch więc kształtuje swoją tożsamość w wyborze pomiędzy aktualną postacią swojego dziejowego organizmu a środkami maksymalizowania swojej wolności w ramach swojej konstytucji (*sensu largo*) i ekspresji poza te ramy. Nadto duch, przez konieczność utrzymania realności całego swojego przedsięwzięcia i samego siebie, musi przeciwstawiać się abstrakcyjności swojej samowiedzy oraz ustanawiać się na nowo poprzez moment nowości i starcia się z transcendencją. Duch staje się totalnym twórcą siebie. Zapewnia sobie władzę nad swoją tożsamością. Duch taki określa się więc jako duch wobec siebie. Ogląda siebie nie tylko w swoich czynach, lecz także w wolności przekształcania swojej tożsamości. Rewolucja jest dla takiego ducha lustrem, w którym może przejrzeć, „kto jest czym”⁵³ rzeczywiście, to znaczy podług na nowo ustanowionych ideałów. Ale właśnie nie tylko nowych, lecz także na nowo ustanowionych, to znaczy ustanowionych jako historyczne, jako uprawnione przez przeszłość.

Podsumowując, stwierdza się, że: wola tworząca państwo jest koniecznym założeniem systemu prawnych atomów, norm. Konieczność założenia porządku prawnego winna tkwić w nim samym. Podstawa, na której zasadza się byt państwa, to dialektyczna zasada tworzenia prawa. Wola, której ekspresja ogranicza się do tworzenia prawa, to wola niesuwerenna, a więc wola, która nie jest wolą państwa. Jediną przestrzenią, w której wola jest wolna, jest nicość. Nicość jest z pozoru wyłącznie abstrakcyjną przestrzenią dla wolności woli. Nicość występuje w dziejach nieustannie jako potrzeba, której zaspokojenie stoi za celowością ustanowienia prawa. Wywiedzenie prawowitości stosunków pomiędzy wolą a nicością z niedocieczonej dawności jest niewystarczające. Państwo i prawo, jeżeli w ogóle mają być wolą, to muszą być tą samą wolą, która stoi za wszystkimi siłami, prawami i zjawiskami przyrody. Tożsamość woli, wszechobecnej jedności i potęgi, zniewala ją samą. Wola unicestwia się, żeby się uwolnić od tożsamości. Pełne unicestwienie się grozi woli zniweczeniem mocy rozkazywania nicości. Wola jednoczy wszechświat i nicość, ize włada nimi.

Na koniec jeszcze parę wniosków. Przedstawione tu rozważania ujawniają wyróżniające się znaczenie pojęcia woli dla rozumienia pojęcia ducha w nowoczesnym

⁵³ Zob. J. Hempel, *O ludziach, którzy czemś są i ludziach, którzy coś mają*, Warszawa 1920.

świecie, i to nie tylko na poziomie ducha obiektywnego. Stąd, między innymi, wynika doniosłość odnalezienia woli także w duchu absolutnym, dokonanego przez Cieszkowskiego. W tym znajduje też swoje uzasadnienie propozycja Konstantego Danielewicza oparcia absolutnego filozoficznie obrazu świata na pojęciu woli⁵⁴. Rację mają i Danielewicz, i Schopenhauer (niezależnie od kolosalnych różnic pomiędzy ich ujęciami), że wola winna być rozpatrywana jako byt pierwotniejszy od bytów filozofii prawa. Mimo to pojęcie woli należy właśnie do filozofii prawa. Możliwość pogodzenia tych dwóch stanowisk, podkreślająca znaczenie filozofii prawa, została skrótowo przedstawiona w tym artykule.

To, co umyka poznaniu, jest niewysławialne⁵⁵. Istotą tego, co umyka poznaniu, *sc. tego, czego nie obejmuje duch absolutny, jest nicość*. Nicość jest więc istotą tego, co niewysławialne. Stirnerowskie „Ja” „Jedynego” jest historycznym tworem⁵⁶, niewysławialnym jako całość⁵⁷. Czyli nicość stanowi istotny punkt odniesienia dla tak rozumianej jaźni. Jak ujawniło się to w tym artykule, odniesienie to zależy od woli. Innymi słowy, jaźń odnosi się do nicości dzięki woli i poprzez wolę. Wydaje się, że korzystając z metody dowodzenia używanej przez Gentilego w wyżej wskazanych dziełach, można by podnieść Stirnerowskie rozumienie jaźni na poziom jaźni społecznej. Temu należałoby poświęcić jednak oddzielne rozważania.

Jaźń, jako pojęcie twórczej jedności, otwiera problem nowości, możliwości odkrycia lub wynalezienia rzeczy wcześniej nieznannej. Rozwiązanie tego problemu leży we właściwym ukształtowaniu pojęcia nieskończoności. Niedostatki tego pojęcia wskazuje Danielewicz⁵⁸, a profesor Wawrzynowicz pokazuje paradoksalność rozumienia dziejów jako nieskończonego procesu ustanawiania celów swojego postępu⁵⁹. Jednak, jak wskazano w tym artykule, wydaje się, że także skończona teleologia, czy to Cieszkowskiego *Prolegomenów*, czy to Danielewicza, jest niezadowolająca. Umiejętność przeciwstawiania się sobie w odniesieniu do nicości, przedstawiona jako duch wobec siebie, wydaje się drogą do pogodzenia tych dwóch ujęć teleologii dziejów i do zadowolającego pojęcia nieskończoności.

Właściwe pojęcie nieskończoności pozwala dobrze zrozumieć stosunek pomiędzy dziejami i przyrodą. Na problem odkrywania nienaruszonej ręką człowieka

⁵⁴ Zob. K. Danielewicz, *O woli*, „Kronos” 2013 nr 2, s. 234–57.

⁵⁵ Zob. G.W.F. Hegel, *Fenomenologia ducha*, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 2010, s. 73–82.

⁵⁶ Zob. M. Stirner, *Jedyny i jego własność, passim*, zwł. s. 169 i nast.

⁵⁷ Zob. tamże, s. 440.

⁵⁸ Zob. K. Danielewicz, *O woli*, s. 241 i nast.

⁵⁹ Zob. A. Wawrzynowicz, *Filozofia woli Konstantego Danielewicza*, „Kronos” 2013 nr 2, s. 218–24. Warto zaznaczyć, że w ujęciu prof. Wawrzynowicza przekroczony zostaje wskazany wyżej jako lapsus Cieszkowskiego podział na istotę i przypadłość koniecznego postępu dziejów – zob. tamże, s. 223.

przyrody można łatwo odpowiedzieć, że stanowi ona jedynie algorytm⁶⁰ wynikający z kategorii i zasad filozofii przyrody. A zatem stanowi ona jedynie wielką maszynę⁶¹. Jednak w takim przypadku odbiera się jej dostęp do nieskończoności. Natura powinna być zdolna do tworzenia niewyjaśnionych zjawisk, wymuszania rewizji przypisywanych jej praw. Natura wymusza więc na duchu znajdowanie nowych nazw, wykazywanie się pomysłowością w celu udowodnienia sobie siły odniesienia do przedmiotowej rzeczywistości. Nie tylko więc przedmiotowa wolność, *sc.* prawo, lecz także przedmiotowa konieczność, *sc.* przyroda, żąda od woli wykazania siły i powagi swojej władzy.

Jak wskazano wyżej, w głównej części artykułu, władza woli musi opierać się na potęgze woli panującej nad przyrodą; obie wole muszą być tożsame. Ustanawiając tę tożsamość przez wzgląd na potrzeby woli porządku prawnego, wyobraźni czytelnika pozostawiono dodanie, że to wola rodzaju ludzkiego, jako gigantycznego kolektywu rozumnych mrówek, jest podstawą dla tej tożsamości. Wola, która objawia się to w chuci, to w woli przetrwania, to w woli pierwszeństwa *resp.* woli mocy. Tu z kolei porządek, system praw przyrody kieruje myśl ku stwierdzeniu, że wola dziejów nie dość, że ten porządek stwierdza, to go jeszcze ustanawia. A czyni to tak samo jak w przypadku porządku praw wolności; to znaczy zaś, że przez odniesienie do nicości.

Przyroda, czyli to, co przyrodzone, ma za sobą więc ten sam ród co dzieje, czyli nicość. Rodowodem jest zakon, który wola znosi tym razem z góry Przejstoczenia i który wyznacza, jakie prawa rządzą ustawami, w których dziedzinie odbywają się nieustanne przewroty. Istotne różnice pomiędzy prawami przyrody a prawami wolności leżą w sposobie ich tworzenia, wykonywania i wykładania, a nie w samym pojęciu ich prawności, prawowitości i ustanowienia. Dokładniejsze określenia pojęcia prawa w obu jego użyciach (w kontekstach przyrody i wolności) wymagają jednak też odrębnych rozważań. Ważne jest jednak, żeby wyraźnie zaznaczyć, że muszą to być te same rozważania, które określą historyczną dynamikę nowoczesnego państwa. Państwa, które okazało się tajemniczym władcą nicości i tożsamości.

⁶⁰ Zob. A. Kojève, *Wstęp do wykładów o Heglu*, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1999, s. 396 (wraz z przypisem rozpoczynającym się na s. 396).

⁶¹ Zob. *Zasady filozofii prawa*, s. 198.